

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI VOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Utebaev Salamat Maqsetbay uli,
 Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti
 E-mail: salamatutebaev232@gmail.com
Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi,
 Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
 E-mail: ayjamalmangitbaiqizi@mail.ru

KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O'TKAZISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

For citation: Utebayev Salamat Maksetbay ugli, Toksanbaeva Ayjamal Mangytbay kizi. FEATURES OF THE TRANSFER OF OBJECTS OF SMUGGLING CRIMES FROM CUSTOMS CONTROL. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 99-105

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072039>

ANNOTATSIYA

Maqolada chegarani kesib o'tayotgan giyohvand moddalarni aniqlash uchun inspeksion ko'rik majmualaridan foydalanish jarayonida bojxona nazoratining distansion nazorat texnologiyalarini qo'llashni ahamiyati narkotrafik va uni oldini olish samaradorligini oshirish maqsadida, rentgenoskopiyaning avtomatik diagnostika tizimlarini, shu jumladan sun'iy intellektni tatbiq etish imkoniyatlarini rivojlantirish istiqbollari, inspeksion ko'rik majmualari yordamida olingan rentgen tasvirlarida predmetlarni tanib olishni avtomatlashtirish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, bojxona nazoratidan o'tkazishning ayrim xususiyatlari ko'rsatilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: narkotrafik, bojxona nazorati, inspeksion ko'rik majmualari, rentgenoskopiya diagnostikasini avtomatlashtirish, transchegara, rentgen nurlari difraksiyasi texnologiyalari.

Утебаев Саламат Максетбай улы,
 Докторант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха
 E-mail: salamatutebaev232@gmail.com
Токсанбаева Айжамал Мангитбай кызы,
 Студент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха
 E-mail: ayjamalmangitbaiqizi@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается важность применения технологий дистанционного контроля таможенного контроля в процессе использования комплексов инспекционного досмотра для выявления наркотических средств, пересекающих границу в целях повышения эффективности наркологии и ее профилактики, перспективы развития возможностей внедрения

автоматических диагностических систем рентгеноскопии, в том числе искусственного интеллекта, возможности распознавания предметов на рентгеновских снимках, полученных с помощью комплексов инспекционного досмотра обоснована необходимость автоматизации получения. Также указаны некоторые особенности проведения таможенного контроля.

Ключевые слова: наркоконтроль, таможенный контроль, комплексы инспекционного досмотра, автоматизация рентгеноскопической диагностики, трансграничные, технологии дифракции рентгеновских лучей.

Utebayev Salamat Maksetbay ugli,

Doctoral student of Karakalpak State University named after Berdakh

E-mail: salamatutebaev232@gmail.com

Toksanbaeva Ayjamal Mangytbay kizi,

Student of Karakalpak State University named after Berdakh

E-mail: ayjamalmangitbaiqizi@mail.ru

FEATURES OF THE TRANSFER OF OBJECTS OF SMUGGLING CRIMES FROM CUSTOMS CONTROL

ANNOTATION

The article substantiates the importance of customs control in the use of distance control technologies in the process of using inspection examination complexes to detect drugs crossing the border in order to improve the effectiveness of drug trafficking and its prevention, the prospects for the development of the possibility of implementing automatic diagnostic systems of radioscopy, including artificial intelligence, the need to automate. Also, some features of customs control are indicated.

Keywords: narcotics, customs control, inspection examination complexes, automation of diagnostics of X-rayoscopy, transboundary, X-ray diffraction technologies.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari va prekursorlari, giyohvandlik vositalari, yangi potensial xavfli psixofaol moddalar (giyohvand moddalar savdosi) kontrabandasi muammosi, haqiqatan ham dunyoning aksariyat mamlakatlarida bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham, uning keskinligini yo'qotmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha idorasi tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlar va tahlil natijalari, shu jumladan 2020-yil uchun oxirgi nashr etilgan hisobotlarida [1, B.67], jahon miqyosida narkotrafik va transchegaraviy narkotrafik hajmini oshib borayotganini ko'rsatadi.

Hozirda iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlar tajribasiga nazar solsak, samarali hamda qulay bojxona nazoratini joriy etish tashqi savdoni rivojlantirayotgan asosiy omillardan biri bo'lmoqda. Shu bilan birga, davlatimizning bojxona chegarasi orqali olib o'tilishi taqiqlangan va cheklangan tovarlarning noqonuniy harakatiga qarshi kurash tashqi savdo aloqalarimizning rivojlanishiga mutanosib ravishda kuchaytirib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 18.10.2018-yildagi "Davlat bojxona xizmati to'g'risi"dagi O'RQ-502-sonli Qonunining 3-moddasida keltirilgan bojxona organlarining asosiy vazifalari qatorida bojxona to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, qonun buzilishlarning, shu jumladan kontrabandaning oldini olish, ularni aniqlash va ularga chek qo'yish vazifasi yuklatilganligi ham bojxona organlarining huquqni muhofaza qiluvchi organlar qatorida o'z o'rniga ega ekanligiga yaqqol misol bo'la oladi [2].

Koronavirus pandemiyasi ham dunyodagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni sezilarli darajada o'zgartirdi va qayta formatladi, shu jumladan umuman giyohvand moddalar bilan bog'liq vaziyatga va xususan giyohvand moddalar savdosiga ta'sir ko'rsatdi. Aksariyat mamlakatlar tomonidan jismoniy shaxslar tomonidan davlat chegaralarini kesib o'tishga cheklovlar joriy etilishi tufayli giyohvand moddalar savdosi usullari va subyektlari o'zgardi. Transchegaraviy yo'lovchi tashish doirasida noqonuniy giyohvand moddalarni aralashtirish holatlari sezilarli darajada kamaydi; shu bilan birga, yuk tashishda, shu jumladan konteyner tashishda giyohvand moddalar savdosining yuqori

darajasini saqlab, xalqaro pochta jo'natmalarida giyohvand moddalarni yashirish holatlarini ko'paytirish tendensiyasi kuzatildi.

Bizga ma'lumki, Kontrabanda dunyoda, xususan, O'zbekiston hududida ham ko'p uchraydigan muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Masalan, respublika bojxonachilari tomonidan 2022-yil davomida bojxona qonunchiligi 17 ming martadan ortiq buzilgani aniqlangan. Natijada qiymati qariyb 844 milliard so'mlik tovar moddiy boyliklarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan. O'tgan yili giyohvandlik vositalari kontrabandasi hajmi nihoyatda yuqori – qariyb 42 foizga o'sdi, ya'ni og'irligi 749 kilogram bo'lgan giyohvandlik vositalari ushlab qolindi. Shu o'rinda tamaki mahsulotlari kontrabandasi hajmi ham ortib borayotganini ko'rish mumkin. Tahlillarga qaraganda, bojxonachilar 2022-yil hamda 2023-yilning o'tgan davri mobaynida qiymati salkam 37 milliard so'mlik 2 million 173 ming 128 quti tamaki mahsulotlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'ygan [3].

Avvalo, O'zbekiston Respublikasiga olib kirish va olib chiqish taqiqlangan tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o'tish qaysi yo'llar orqali amalga oshirilishiga nazar tashlasak. Hozirda davlatimizda avtomobil, temir yo'l, aviatsiya, piyoda, daryo o'tkazish punktlari orqali hamda pochta va kuryerlik jo'natmalarida tovarlarni bojxonachegarasidan olib o'tish mumkinligini hisobga olib, huquqbuzarlar tomonidan shu yo'llar orqali qonun hujjatlariga asosan olib o'tilishi taqiqlangan va cheklangan tovarlar noqonuniy ravishda bojxona chegarasidan o'tkazilishi mumkin. Mamlakatimiz chegaralaridagi har bir o'tkazish punktining o'ziga xos xususiyatibo'lib, ularda ro'y berishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklar bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun ham bojxona organi xodimlari chegara o'tkazish punktlari turiga qarabhuquqbuzarliklarni oldini olish uchun kasbiy tayyorgarlikdan o'tishi zarur. Chunki, hozirda davlatimizda qonun ustuvorligi hamda barchaning qonun oldida tengligi har qachongidan ham asosiy maydonga chiqmoqda. Bu esa fuqarolarning huquqlariga daxl qiladigan qonunbuzarlikning kichik elementlarini ham sodir etmaslik kerakligini anglatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan taraqqiyot strategiyasining 17-maqsadida "Qonun — ustuvor, jazo — muqarrar" tamoyilini Yangi O'zbekistonning huquqni muhofaza qilish tizimining bosh mezoniga aylantirish maqsad qilib belgilangan [4].

Tovarlarning (shu jumladan giyohvand moddalarning) bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o'tilishiga qarshi kurashishga qaratilgan davlat nazorati va huquqni muhofaza qilish faoliyatining yo'nalishlaridan biri bojxona nazorati hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bojxona nazorati tizimlarini rivojlantirishda O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyatni yengillashtirish, soddalashtirish tamoyiliga amal qilishda davom etmoqda.

Chegarada bojxona nazoratini to'liq ta'minlash uchun bojxona organi xodimi sifatida biz O'zbekiston Respublikasiga olib kelinishi taqiqlangan barcha tovarlar bilan yaqindan tanish bo'lishimiz kerak. Quyida O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan bojxona chegarasidan olib o'tilishi taqiqlangan tovarlarning turlari yoki ro'yxatikeltirilgan normativ-hujjatlarning ba'zilariga to'xtalib o'tamiz:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-dekabrda "Tashqi bozorda mahalliy mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va eksportni rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5286-sonli Farmonida O'zbekiston Respublikasiga import qilinishi (olib kelinishi) taqiqlangan buyumlar ro'yxati keltirilgan;

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-aprelda "Respublikada sotiladigan maishiy elektr priborlarini, yangidan quriladigan binolar va inshootlarni energetika jihatidan majburiy markirovkalash va sertifikatlash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 86-sonli qarori asosida texnik hujjatlarida, markirovkasida va etiketkalarida elektr samaradorligining tegishli klassi to'g'risidagi axborotlar mavjud bo'lmagan ushbu qarorga ilovada ko'rsatilgan elektr samaradorligi past bo'lgan maishiy elektr priborlarini chetdan olib kirish bosqichmabosqich taqiqlangan; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 16-avgustda "Qimor o'yinlarni tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 176-sonli qarori asosida O'zbekiston Respublikasi hududida qimor o'yinlarini va

tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlarni (shu jumladan totalizatorlar) tashkil etish va o‘tkazish taqiqlagan;

– O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 20-oktyabrdagi “Energiyani tejaydigan lampalar mahalliy ishlab chiqarilishini kengaytirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi 299-sonli qaroriga asosan quvvati 40 Vt dan ortiq cho‘g‘lanmalampalarni 2016-yil 1-iyuldan erkin muomalaga chiqarish va 2017-yil 1-yanvardan boshlab O‘zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilish taqiqlangan;

– O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 1-apreldagi “Dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-399-son Qonunining 24-moddasiga ko‘ra sifatsiz, qalbakilashtirilgan, O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatdan o‘tkazilmagan dori vositalarini va tibbiy buyumlarni, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatdan o‘tkazilgan dori vositalarining g‘ayriqonuniy nusxalarini import qilish taqiqlangan.

Bundan tashqari bir qator, inson salomatligi, ekologiya hamda davlat xavfsizligiga daxl qiluvchi materiallar ro‘yxati boshqa qonun hujjatlarida aks etgan.

Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro Konvensiya (1973-yil Kioto Konvensiyasi) tomonidan belgilangan [5, B.3] ushbu prinsipga rioya qilish davlatimiz iqtisodiyotining jahon bozorida raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligini ta‘minlash, shu jumladan uning eksport salohiyatini oshirish uchun zarurdir. Shu maqsadda tovarlarni bojxona chegarasidan o‘tkazish bilan bog‘liq ma‘muriy tartib qoidalarni soddalashtirish va tezlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ta‘kidlash joizki, “Bojxona protseduralarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya”ning (Kioto konvensiyasi, 18.05.1973 y.) Bosh ilovasida (6.1-standart.) bojxona hududiga olib kirilayotgan va undan olib chiqilayotgan barcha tovar va transport vositalari, bojxona bojlari va soliqlarga tortilishidan qat‘iy nazar, bojxona nazoratidan o‘tishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, bojxona nazorati bojxona qonunchiligiga rioya etilishini ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan eng kam miqdorga kamaytirilishi (6.2-standart) tavsiya etilgan.

Shuningdek, Jahon bojxona tashkilotining Jahonda savdoni yengillashtirish va xavfsizlikning hadli standartlari (23.06.2005 y.) “Birinchi tayanch ustuni” 2-standartida bojxona ma‘muriyati mamlakatda ishlab chiqarilgan, uning hududini tark etayotgan, tranzit orqali o‘tayotgan (shu jumladan, transport vositasi bortida turgan) va uning hududiga olib kirilayotgan yuklarni tekshirish (bojxona nazoratidan o‘tkazish) huquqigaega bo‘lishi lozimligi belgilangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 21-moddasiga muvofiq: “Bojxona nazorati O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalariga rioya etilishini ta‘minlash uchun bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladigan, shu jumladan xavfni boshqarish tizimi qo‘llanilgan holda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui” ekanligi e‘tirof etilgan bo‘lib, u hujjatlar va ma‘lumotlarni tekshirish, og‘zaki so‘rov, axborot olish, bojxona ko‘zdan kechiruv, tovarlarning tamg‘alanganligini tekshirish, bojxona ko‘rigi, shaxsiy ko‘rik, bojxona identifikatsiyalashi, bojxona kuzatuv, binolar va hududlarni tekshirish, tovarlarni va transport vositalarini hisobga olish, ularni hisobga olish tizimini tekshirish hamda ushbu tovarlarni va transport vositalarini inventarizatsiya qilish, tovarlar chiqarib yuborilganidan keyingi bojxona nazorati kabi shakllarda amalga oshirilishi ta‘kidlangan.

Bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tishni tezlashtirish, albatta, transchegaraviy savdo ishtirokchilarining manfaatlariga mos keladi, chunki bu nafaqat vaqtni, balki bojxona rasmiylashtiruvi bilan bog‘liq moddiy xarajatlarni ham kamaytiradi. Biroq, cheklangan qisqa muddat sharoitida huquqni muhofaza qilish funksiyasini amalga oshirishga imkon beradigan samarali bojxona nazorati mexanizmlarining yo‘qligi giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashni sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Xususiyl va jamoat manfaatlari muvozanatini ta‘minlash muammosi mavjud. Ko‘rinib turibdiki, bojxona nazoratini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar uchun qancha vaqt kam bo‘lsa, ushbu jinoyatni aniqlash va oldini olish vazifasi — bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o‘tilayotgan giyohvand moddalarni aniqlash shunchalik qiyinlashadi. Shunday qilib, biz tovarlar chiqarib yuborilgandan keyingi bojxona nazorati tamoyiliga urg‘u berishimiz bizga

narkotrafikka qarshi kurash vazifalarini hal qilish imkonini bermaydi: jinoyatchilar, albatta, bojxonachilarning o‘z omboriga bojxona tekshiruvi bilan kelishini kutishmaydi.

Ko‘rinib turibdiki, ushbu muammoni hal qilish – nazorat faoliyati sifatini (samaradorligini) yo‘qotmagan holda tovarlarni rasmiylashtiruv vaqtini qisqartirish, shu jumladan, huquqni muhofaza qilish organlarining giyohvand moddalar kontrabandasini aniqlash va unga chek qo‘yish bo‘yicha vazifalarini bajarish nuqtai nazaridan – faqat bojxona nazorati tizimlarini innovatsion rivojlanish orqali amalga oshirish mumkin [6, B.7]. Bojxona organlarini zamonaviy yuqori texnologiyali bojxona nazorati vositalari bilan jihozlash, axborot bilan ta‘minlash sifatini oshirish, bojxona nazoratiga xavfni boshqarish tizimiga asoslangan to‘laqonli yondashuvni tatbiq etish va hokazolarni, hattoki sun‘iy intellektdan foydalanishgacha bo‘lgan talablar qo‘yilmoqda.

Ushbu maqolada bunday perspektiv modernizatsiyaning yo‘nalishlaridan biri batafsilroq ko‘rib chiqiladi — ta‘sir etmaydigan bojxona nazoratining oqimli texnologiyalarini joriy etish, bugungi kunda eng asosiysi inspeksion ko‘rik majmualaridan (IKM) foydalanish hisoblanadi.

Chegara o‘tkazish postlari va terminallarda IKM ning ishlashi tovarlarni bojxona ko‘rigidan o‘tkazishni eng qisqa muddatlarda, ularni transport vositalaridan yuklamasdan, o‘ramini ochmasdan va yechmasdan ko‘rikdan o‘tkazish jarayonida sifatini yo‘qotmasdan amalga oshirish imkonini beradi.

IKM nazorat qilinadigan obyektga intruziv bo‘lmagan ta‘sir ko‘rsatadigan va rentgen nurlanishiga asoslangan bojxona nazoratining yagona texnik vositasi emas. Bojxona organlari, shuningdek, bagaj, qo‘l yuki, pochta va turli o‘lchamdagi boshqa yuklarni nazorat qilish uchun rentgen televizion uskunalari, inson tanasi ichidagi narsalarni aniqlash uchun skanerlar va boshqalarni boshqaradi [7, B.28]. Ushbu texnik vositalarning barchasi giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashda ham qo‘llaniladi.

IKMning bojxona nazorati amaliyotiga faol joriy etilishi, albatta, ijobiy baholanishi kerak. Shu bilan birga, IKMning qo‘llanilishi bilan birga bir qator muammolar kuzatiladi, ulardan biri natijada olingan rentgen tasvirlarida obrazlarni aniqlashning murakkabligi. Ushbu murakkablik skanerlangan tovarlar hajmining oshishi va tekshiruvlar vaqtining qisqarishi bilan yanada ortadi.

Statsionar va mobil IKMlardan foydalanish tovarlarni bojxona tekshiruvlarini tezlashtiradi va shu bilan olingan rentgen tasvirlari oqimining sezilarli darajada oshishi ularni tahlil qilish uchun zarur shart-sharoitlarni takomillashtirishni talab etadi [8, B.33]. Tabiiyki, bojxona organlari — IKM operatorlari yuklamani ortishiga olib keladi, bu esa inson operatori tomonidan barcha tasvirlarni har tomonlama va to‘liq tahlil qilishni deyarli imkonsiz qiladi.

IKMlar yordamida amalga oshiriladigan bojxona nazorati samaradorligiga, subyektiv omillar: diqqat, charchoq darajasi, vizual idrok xususiyatlari va nihoyat, operatorlarning tajribasi sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Giyohvand moddalar kontrabandasini aniqlashda operatorning shaxsiy xususiyatlarining ijobiy rolini inkor etmasdan yoki kamaytirmasdan, hatto uning intuitsiya kabi ijobiy xislati bilan, tan olish kerakki insonga xos, mashhur "inson omili" ning salbiy ta‘sirini "to‘xtatish" kerak [9, B.12]. Natijada, nazorat faoliyatining yuqori intensivligini (vaqt birligiga ko‘p sonli nazorat ostidagi obyektlarni) saqlab qolgan holda bojxona nazorati sifati yaxshilanadi. Bu muammoni, bizning fikrimizcha, IKM yordamida olingan rentgen tasvirida tanib olish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali hal qilish mumkin.

Ammo shuni ta‘kidlash kerakki, texnik va tashkiliy nuqtai nazardan, bu vazifa juda noaniqdir. Uning yechimi ishlatiladigan rentgen apparatlari va rentgen nurlari difraksiyasi texnologiyalarining o‘ziga xosligi bilan murakkablashadi, bu rentgen nurlari tasvirlarida obyektlarning sezilarli fazoviy buzilishlarida ishtirok etadi. Bir tomondan, inson-operator tomonidan tasvirni aniqlashda buzilishlar ham ijobiy rol o‘ynashi mumkin; Masalan, ular qo‘shimcha skanerlashsiz avtomobil tomi hududida taqiqlangan predmetlar mavjudligini tashxislashda yordam beradi, chunki tomning tasviri buzilish tufayli butun tasvir maydonining sezilarli qismini egallaydi. Boshqa tomondan, avtomatik tahlil qilish uchun, sinov obyektining transport vositasidagi holatiga bog‘liq bo‘lgan boshqaruv obyekti tasvirining bunday “cho‘zilishi” tanib olishda sezilarli qiyinchilik tug‘diradi.

Tahlilni avtomatlashtirish vazifasining texnologik yechimi bojxona qonunchiligini buzishning standartlashtirilgan obyektlarini, shu jumladan “an’anaviy” usullar bilan yashiringan giyohvand moddalarni avtomatik ravishda tanib olish, shuningdek nisbatan oddiy obyektlarda atipik (optik zichlik nuqtai nazaridan) joylarni topish imkoniyatini beradigan yetarli dasturiy vositalarni yaratishdir [10, B.4]. Bunday holatlarga bo’sh transport vositalarida, shuningdek odatdagi yashirish joylarida noqonuniy olib o’tiladigan predmetlarning mavjudligi kiradi: g’ildiraklar, bamperlar, texnologik bo’shliqlar va boshqalar. Ikkinchi odatiy holat-bu mahsulotdagi uning xususiyatlariga ko’ra bir xil bo’lishi kerak xolda, bir xil bo’lmagan zichliklarni aniqlash.

Hozirgi vaqtda bojxona xizmati bojxona qonunchiligini buzgan obyektlarni avtomatik ravishda tanib olish algoritmlarini shakllantirishga, shuningdek, IKM operatorlarini va tegishli dasturiy vositalarni o’qitish uchun ishlatilishi mumkin bo’lgan turli xil obyektlarning (transport vositalarining) rentgen tasvirlari bazasini yaratish maqsadga muvofiq bo’ladi. O’ylaymizki, kelajakda rentgenogramma diagnostikasining dasturiy-texnik imkoniyatlarini takomillashishi, bojxona nazorati amaliyotiga sun’iy intellekt texnologiyalari – bir jinsli yuklarning turli tasvirlari bo’yicha o’qitiladigan neyron tarmoqlarini ishlab chiqish va joriy etish orqali sezilarli darajada kengaytirish mumkin bo’ladi.

Tashqi iqtisodiy sohadagi jinoiy faoliyat yuqori intellektual xususiyatga ega va unga faqat adekvat — intellektual usullar bilan samarali qarshi turish mumkin. Ushbu sohadagi ishlanmalar allaqachon mavjuddir.

Shunday qilib, IKM yordamida olingan rentgenoskopik tasvirlarni avtomatik tanib olish tizimlarini yaratish bojxona chegarasi orqali olib o’tilayotgan tovarlarda taqiqlangan obyektlarni, shu jumladan, giyohvandlik vositalarini aniqlashga qaratilgan bojxona nazorati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kundagi davlatimizda iqtisodiy sohaning rivojlanishi va eksport, import hajmi ortishi munosabati bilan yuk aylanmasida va xalqaro pochta jo’natmalari kanalida narkotik moddalar kontrabandasi faollashuvi tendensiyasi kuzatilayotgan zamonaviy sharoitda IKMlarni samarali qo’llash, shu jumladan, ularni avtomatlashtirish inson omilini kamaytirish masalasida juda dolzarb ko’rinadi.

Muammo chindan jiddiy. Uni bartaraf etish murakkab jarayon. Buning uchun noqonuniy harakatlar sodir etilishining sabablari, muammoning ildizlari o’rganilishi va chuqur tahlil qilinishi kerak. Faqatgina chegara qo’shinlari yoki bojxona xizmati faolligi muammoni to’liq yechim topishiga olib kelmaydi. Bu borada mutaxassislar jamoatchilik nazorati juda muhim ahamiyatga ega ekanligini takidlab o’tadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. World Drug Report 2020 / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – New York, 2020 URL: <https://wdr.unodc.org/wdr.>, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-oktyabrdagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risi”dagi 502-sonli Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilikma’lumotlari milliy bazasi (Law No. 502 of the Republic of Uzbekistan dated October 18, 2018 "On the State Customs Service" // National database of legislative information of the Republic of Uzbekistan) www.lex.uz.
3. <https://daryo.uz/2023/03/10/tamaki-mahsulotlari-kontrabandasi-muammoga-yechim-bormi>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli Farmon // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi (Decree No. 60 of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” // National base of Legislative Information of the Republic of Uzbekistan) www.lex.uz
5. Bojxona tartibotlarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiya (Kioto, 1973-yil 18-may, 1999-yil 26-iyundagi o‘zgartirishlar bilan). Kioto. 18.05.1973. (International Convention on simplification and harmonization of customs procedures (Kyoto, 18 may 1973, with amendments of 26 June 1999). Kyoto. 18.05.1973).

6. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 21-dekabrda "Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyaga (Kioto, 1973 yil 18 may, 1999 yil 26 iyunda qabul qilingan o‘zgartirishlar bilan) O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi to‘g‘risida"gi O‘RQ654-son Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. (Law No. 654 of the Republic of Uzbekistan on the accession of the Republic of Uzbekistan to the International Convention on simplification and harmonization of customs procedures (Kyoto, May 18, 1973, with amendments adopted on June 26, 1999) of December 21, 2020 // National database of Legislative Information of the Republic of Uzbekistan) www.lex.uz.
7. O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 20-yanvardagi O‘RQ-400-son qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi (Customs Code of the Republic of Uzbekistan. Law No. 400 of the Republic of Uzbekistan dated January 20, 2016. // National database of legislative data of the Republic of Uzbekistan) www.lex.uz.
8. O‘zbekiston bojxona axborotnomasi. 2021-y., 2-son. – 33 b. U.Ibragimov. Современные решения по эффективному применению инспекционно- досмотровых комплексов в условиях цифровой таможни. (Customs Bulletin of Uzbekistan. 2021-y., No. 2. – 33 b. U.Ibragimov. Modern solutions for the effective use of inspection and inspection complexes in the conditions of digital customs.)
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti - www.president.uz (President Of The Republic Of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev's Appeal To The Supreme Assembly. January 24, 2020 / / official website of the president of the Republic of Uzbekistan - www.president.uz)
10. Implications of Big Data for Customs. How It Can Support Risk Management Capabilities. – JBT rasmiy sayti. URL: [http://www.wcoomd.org/~media/wco/public/global/pdf/about 2016/13.04.2017](http://www.wcoomd.org/~media/wco/public/global/pdf/about%2016/13.04.2017)).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000